

BUTGULDOSHLAR OILASIGA ZARAR KELTIRUVCHI ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASH TADBIRLARI

Rustamova L.Q.¹ Murodova X.Z.²

¹⁻²Namangan Davlat Universiteti

Email: murodovahilola99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645049>

Kirish. Rivojlanib borayotgan mamlakatimizda qishloq xo'jaligi va fermer xo'jaliklarini rivojlantirish va dalada, tamorqalarda pishib yetiladigan foydali o'simliklarning zararkurandalariga qarshi kurash to'g'risida bir qator farmonlar joriy etilmoqda. Masalan, 2021- yilning 15-iyun kundagi PF-6262 sonli qarorida "O'SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI TIZIMINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA"[1] mavzusida qonun joriy qilindi. Bunda o'simlik zararkunandalari, kasalliklari va begona o'tlarga qarshi kurashda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ushbu yo'nalishda zarur ishlov berish texnikalari, agrometeostansiyalar, biolaboratoriya jihozlari va boshqa uskunalar xarid qilinishda davlat tomonidan 2024-yil 31-dekabrga qadar qo'llab-quvvatlashning quyidagi tartibi joriy qilish kerakligi ta'kidlab o'tilgan.

Ushbu maqolada karam shirasi, karam oq kapalagi, sholg'om oq kapalagi, karam kuyasining bioekologiyasi va zarari, qarshi kurash chora -tadbirlari haqida so'z yuritilgan. Ma'lumki, qishloq xo'jaligini tashkil etish va rivojlantirishga turtki bo'layotgan omillardan eng asosiysi -qishloq xo'jaligi zararkurandalarini hisoblanadi. Bu esa dolzarb masala hisoblanib, bu hasharotga qarshi kurash usullari ishlab chiqarishni talab qila boshladi.

Karam shirasi biologiyasi va O'zbekiston sharoitida tarqalishi

Karam shirasi - Teng qanotlilar turkumining shiralar Aphididae oilasiga mansub. O'zbekistonning karam yetishtiriladigan barcha yerlarida, shuningdek chet mamlakatlarda ham keng tarqalgan.

Kasbi tumani sharoitida karam shirasining bioekologik xususiyatlarini o'rganish maqsadida kuzatuvlar olib borildi. Kuzatuvlarni karam o'simligi ekilgan maydonlardan boshladik. Karam shirasi tur tarkibi G.Vanek ma'lumoti bo'yicha o'rganildi. Unga ko'ra, voyaga yetgan qanotsiz zotning kattaligi 2-2,1 mm keladi. Rangi och yashil tusda, ustki oqish-kulrang mumsimon kukun bilan qoplangan. Tanasi oval shaklda, orqa tomon bir oz kengayib boradi. Qornining ust tomonida bir juft shira chiqaruvchi naychalari bilinib turadi.qanotli urg'ochi shiraning boshi va ko'kragi jigarrang, qorni esa och yashil bo'lib, ko'ndalangiga o'tgan

jigarrang, chiziqlari mavjud lichinkasi yetuk zotdan faqat kichikligi bilan farq qiladi. Tuxumi yaltiroq qora, kattaligi 0,5 mm shakli cho'ziq (1-rasm).

Karam shirasi Kasbi tumani iqlim sharoitida tuxum va yetuk urg'ochi zot hamda qisman lichinka shaklida karam va boshqa butguldosh o'simliklarning o'zagi va pastki barglarida qishlaydi. Sovuq qattiq bo'ladigan tumanlarda bu hasharot faqat tuxum shaklida qishlaydi. Mart-aprelning boshlarida tuxumdan chiqqan lichinkalar oziqlanib, yetuk urg'ochi zotga aylanadi. Ular tirik tug'ib partenogenetik ravishda ko'payaveradi(2-rasm). Har bir urg'ochi zot jami 30-40 ta lichinka tug'adi. Ikkinchi bo'g'inidan boshlab karam shirasi koloniyalarida qanotli urg'ochi zotlar paydo bo'lib, naslni boshqa ozuqalarga tarqatish uchun xizmat qiladi.[5]

1-rasm. *Karam shirasi*

2-rasm. *Zararlangan barg*

Kuyalar biologiyasi va ularga qarshi kurash chora-tadbirlari.

Kuyalar (Tineidae) — kapalaklar turkumiga mansub hasharotlar. Turliqanotlilar (Frenata) kenja turkumining 70 dan ortiq oilasini o'z ichiga oladi. Qanotlari ensiz, yozilganda 1—5 sm, oldingi qanotlari orqa qanotidan kattaroq bo'lishi, ko'pincha boshida tikkayib turgan tangachalarining borligi bilan ajralib turadi. 2000 dan ortiq turi mavjud, jumladan, O'rta Osiyoda 35—40 dan ko'p turi uchraydi. Bir qancha turlari turar joylarda, omborlarda yashaydi. Karam kuyalari orasida zararkunandalari ko'p. Kapalagi qo'ygan tuxumdan chiqqan qurt (lichinka)lari zarar keltiradi. Haqiqiy kuyalar oilasiga mansub zararkunandalardan poya Ksining qurtlari bug'doy va javdar o'simligi poyalarini, ombor kuyasining qurtlari don, meva qoqilari, pustin karam kuyasi va kiyimlari jun, junli matolar, mo'yna va boshqalarni zararlaydi; to'rvali kuya girdak kuya, meva kuyasi olma, nok, do'lana, o'rikning rivojlanayotgan kurtaklari, keyinchalik barglari bilan oziqlanib katta ziyon keltiradi. Karam va butguldoshlarga mansub boshqa o'simliklarga karam karam kuyasi katta zarar keltiradi. Bu kuyani ba'zi

olimlar mustaqil oila deb hisoblaydi. O'yiqqanotli kuyalar oilasining vakili — gulxyyri kuyasi paxtaning ashaddiy zararkuvandasi; bu oilaga yana don kuyasi, shuningdek, karantin nazoratidagi g'o'za hamda kartoshka kuyalari ham kiradi. Kurash chora tadbirlari: karam kuyasi bilan zararlangan o'simlik bargiga 40% li ripkord (0,1 l/ga), 20% li sumitsidin(0,3 l/ga) yoki fozalon qo'llaniladi.[2]

Karam kapalagi biologiyasi.

Karam kapalagining qurti karam, sholg'om, turp, achambiti kabi karamdoshlar oilasiga mansub o'simliklarning bargi bilan oziqlanadi. Uning qanotlari oq rangda bo'lganidan oq kapalak ham deyiladi. Oldingi qanotlarining chetki qismida katta qora dog'I bo'ladi. Kapalak qo'nganida qanotlari tanasi ustida tik bo'lib taxlanadi. Qanotlarining ostki tomoni yashil-sarg'ish rangda bo'lganidan uni barglar orasida sezish qiyin. Karam kapalagi tuxumlarini o'simlik bargi ostiga qo'yadi. Tuxumlardan chiqqan yosh qurtlar dastlab sariq rangda bo'ladi, keyinchalik rivojlanib, ko'k-yashil rangga kiradi. Ularning orqa va yon tomonida bir necha qator sariq va qora dog'lari bo'ladi. Qurtlar po'st tashlab rivojlanadi. Yetilgan qurtlar daraxtlar yoki devorlarga chiqib olib, g'umbakka aylanadi. G'umbakdan chiqqan kapalaklar bir necha soatdan so'ng ucha boshlaydi.[4]

Qarshi kurash choralari: almashlab ekishni joriy qilish butguldosh o'simliklari ekilgan dalalar birgalikda yuksak darajada umumagronomiya samarasini berishidan tashqari, ayrim kasalliklar bilan zararlanishini keskin kamaytirishga imkon beradi.

Xulosa. Dala ekinlari, xususan, butguldoshlar oilasi zararkurandalarini oldini olish uchun kimyoviy , biologik , mexanik usullardan foydalaniladi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi va vazifasi butguldoshlar zararkurandalarining oldini olish va ularga qarshi kurash chora-tadbirlari to'g'risida turli xil tadbirlar orqali aholiga tushuntirish ishlari olib borish va qishloq xo'jaligi zararkurandalari haqida ma'lumotlar olish va xalqning ma'naviyatini oshirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi 2021- yilning 15-iyun kundagi PF-6262 sonli qarorida "O'simlik karatini va tubdan takomillashtirish to'g'risida chora-tadbirlari" 3-sonli qarori.
2. S.Dadayev O.Mavlonov Umurtqasizlar zoologiyasi "Iqtisod-Moliya" Toshkent -2008 B-75-76
3. <http://www.hozir.org/zoologiya-uzb-2017-indd-v2.html?page=136>
4. <https://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-qa-v4.html?page=2>